

O‘YIN JARAYONIDA MATEMATIK MANTIQ

M.Sh. Davranova

Toshkent to‘qimachilik va yengil sanoat institute

Annotatsiya: Ushbu maqolada o‘yin usullaridan foydalanishning matematika ta’limidagi ahamiyati, o‘quvchilarni mantiqiy tafakkurini shakllantirishda ularning o‘rni hamda o‘yin jarayonida matematik bilimlarni chuqurlashtirish imkoniyatlari tahlil qilinadi. Ta’lim jarayoniga o‘yin faoliyati kiritilganda, matematik tushunchalar samarali va qiziqarli tarzda o‘zlashtiriladi. O‘quvchilarda ijodkorlik va ta’lim samaradorlik ortadi.

Kalit so‘zlar: matematika, mantiqiy tafakkur, o‘yin metodlari, ijodkorlik, ta’lim samaradorligi.

Kirish

Bugungi kunda ta’lim jarayonida interaktiv va o‘yin metodlaridan keng foydalanilmoqda. O‘quv mashg‘ulotlarida matematika fanini o‘rgatishda o‘yin elementlaridan foydalanish o‘quvchilarni darsga bo‘lgan qiziqishini oshiradi, ularni mustaqil va mantiqiy fikrlashga undaydi. Bilim olish jarayonida o‘quvchi o‘yin yordamida darsning faol ishtirokchisiga aylanadi.

O‘yin metodlarining mohiyati

O‘yin – bu bilimni o‘zlashtirishning qiziqarli va samarali shaklidir. O‘yin yordamida o‘quvchi dars jarayonidagi matematik tushunchalarni amaliy faoliyat orqali o‘zlashtiradi, mustaqil fikrlay oladi va bilimlarni hayotda qo‘llashni o‘rganadi.

Matematik mantiqni shakllantirishda o‘yinlar:

Mantiqiy boshqotirmalar va topishmoqlar o‘quvchini tahlil qilishga, taqqoslashga va mustaqil xulosa chiqarishga o‘rgatadi.

Matematik viktorina va krossvordlar xotirani rivojlantiradi, o‘quvchilarda ma’lumotlarni esda saqlab qolish ortadi.

Strategik o‘yinlar (shaxmat, domino, sudoku) kelajakdagi natijani oldindan ko‘ra olish va strategik shaklda fikrlashni rivojlantiradi.

Raqamli matematik o‘yinlar tez hisoblash va texnologiyalardan foydalanish ko‘nikmasini shakllantiradi.

Afzalliklari

O‘quvchilar o‘z bilimlarini mustaqil ifoda etish imkoniga ega bo‘ladi.

Matematik tushunchalar hayotiy misollar bilan bog‘lanadi.

O‘quvchilarda ijodkorlik, mustaqillik va jamoada ishlash ko‘nikmalari rivojlanadi.

Mantiqiy tafakkur izchilligi va aniq xulosalar chiqarish qobiliyati shakllanadi.

Xulosa

Mening fikrimcha, matematika darslarida o‘yin metodlaridan foydalanish o‘quvchilarni faqat hisoblash yoki formulalarni yod olish uchun emas, balki mantiqiy va ijodiy fikrlashga yo‘naltiradi. O‘yin jarayonida o‘quvchi mustaqil qaror chiqara olishi, xatolarni tahlil qilib ko‘rishi va o‘z bilimini baholash imkoniyatiga ega bo‘ladi. Ta’limda o‘yin faoliyatini qo‘llash nafaqat matematikada samaradorlikni oshiradi, balki o‘quvchilar uchun hayotiy tajribada zarur bo‘lgan mantiqiy tafakkurni shakllantirishda ham muhim vosita bo‘lib xizmat qiladi. O‘yin jarayini darsni qiziqarli qiladi, motivatsiyani oshiradi va ijodiy yondashuvni shakllantiradi. O‘yin texnologiyalarini dars jarayoniga integratsiya qilish matematik mantiqni o‘rgatishda samarali metod hisoblanadi. Chunki inson o‘yin orqali o‘rganayotganda, u bilimni majburlab emas, qiziqish asosida egallaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

7. Abdurahmonov Q., Jo‘rayev T. “Matematika o‘qitish metodikasi” – Toshkent: O‘qituvchi, 2015.
8. Saidov U., Axmedov N. “Matematik tafakkurni rivojlantirishda interaktiv metodlar” – Toshkent: Fan va texnologiya, 2018.
9. Vygotsky L.S. “O‘yin va uning bolalar rivojlanishidagi ahamiyati” – Moskva: Pedagogika, 1984.

10. Polat E.S., “Interaktiv o‘qitish metodlari va texnologiyalari” – Moskva: Akademiya, 2009.
11. Shodmonov A., “Matematika ta’limida zamonaviy pedagogik texnologiyalar” – Samarqand: SamDU nashriyoti, 2020.